

SAÚDE PLANETÁRIA

É a relação entre a saúde das pessoas e a saúde do meio ambiente.

PEQUENAS AÇÕES E GRANDES RESULTADOS

POR QUE É IMPORTANTE?

- ✓ Mudanças climáticas
- ✓ Poluição do ar
- ✓ Contaminação da água
- ✓ Perda da biodiversidade

A degradação ambiental afeta diretamente nossa saúde e qualidade de vida.

A saúde do planeta e a saúde humana são **inseparáveis**.

COMO O MEIO AMBIENTE AFETA A NOSSA SAÚDE?

Impactos diretos

- **Respiratórios**

Poluição → asma, bronquite, alergias

- **Alimentares**

Degradação ambiental → menor produção de alimentos

- **Mentais**

Eventos climáticos extremos → ansiedade e estresse

- **Infecciosos**

Desequilíbrio ambiental → proliferação de vetores como dengue e zika

Esses problemas são causados principalmente pela ação humana.

VOÇÊ SABIA?

🌍 A **poluição** do ar está entre os maiores fatores ambientais de **adoecimento** no mundo.

💧 Menos de **1%** da água do planeta está disponível para consumo humano.

🌿 **Áreas verdes** ajudam a reduzir estresse e melhorar a saúde mental.

♻️ **Reciclar** uma lata de alumínio economiza grande quantidade de energia.

MAS HÁ SOLUÇÃO!

Cada pessoa pode contribuir com pequenas ações que podem trazer grandes resultados.

PEQUENAS ATITUDES, GRANDES IMPACTOS

O que você pode fazer:

- ✓ Economize água.
- ✓ Reduza o uso de plástico.
- ✓ Descarte o lixo corretamente.
- ✓ Economize energia.
- ✓ Consuma conscientemente.

*A saúde do planeta
depende das **escolhas** que
fazemos todos os dias.*

CUIDAR DO MEIO AMBIENTE SIGNIFICA PROTEGER:

Nossa saúde

Nossa qualidade de vida

O futuro das próximas gerações

REFERÊNCIAS

- BRASIL. Ministério da Saúde. **Saúde ambiental: guia básico para construção de indicadores**. Brasília: Ministério da Saúde, 2022.
- ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE. **Operational framework for building climate resilient and low carbon health systems**. Geneva: World Health Organization, 2023.
- WHITMEE, Sarah et al. Safeguarding human health in the Anthropocene epoch: report of The Rockefeller Foundation-Lancet Commission on planetary health. **The Lancet**, Londres, v. 386, n. 10007, p. 1973-2028, 2015.
- ORGANIZAÇÃO PAN-AMERICANA DA SAÚDE. **Mudanças climáticas e saúde**. Washington, D.C.: OPAS, 2024.

Integrantes do grupo:

Emanuelle Rosário Brito Durães
Lara Adrielly Rodrigues Melo
Vírgílio Soares Silva Marques

Preceptora

Júlia Bernardes Dias

Professores:

Me. Everton Edjar Atadeu da Silva
Me. Maria Beatriz Devoti Vilela
Dra. Natália de Fátima Gonçalves Amâncio
Dra. Karine Cristine de Almeida

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20329169>

